

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

PHILIPPINE E-JOURNALS

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Elisa C. Tapales, Dev. Ed. D.

Instructor III

Cebu Technological University - Moalboal Campus
Cebu South, Region 7, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20040742

Mga Hibla ng Wika sa Dalampasigan ng Dunong

Sa paanan ng dagat, sa lupang Moalboal,
Naroon ang guro, tahimik ngunit marangal,
Sa Cebu Technological University, sangay na payapa't banal,
Kanyang tinatahak ang landas ng Filipino sa bawat mag-aaral.

Sa bawat kolehiyo'y iba't ibang mukha,
May inhinyero, guro, at kursong agham na bihasa,
Ngunit sa iisang wika'y sila'y pinag-iisa,
Sa silid na Filipino, pagkatao'y nabubuo't kumakatha.

Sa kursong tila malayo sa panitikan,
Hinahabi niya ang saysay ng sariling pinagmulan,
Sa mga numerong malamig at eksaktong kaalaman,
Isinasingit ang init ng kulturang kinamulatan.

Hindi madali ang magturo sa iba't ibang disiplina,
May ilan ay nagtatanong, "Ano ba ang halaga nito sa amin ba?"
Ngunit sa kanyang puso'y may matibay na adhika,
Na ang Filipino'y hindi lang asignatura, ito'y buhay at diwa.

Sa ilalim ng bentilador at ingay ng paligid,
Pinipilit niyang gawing buhay ang bawat titik,
Sa bawat diskusyon ay may halakhak at pait,
Ngunit sa dulo'y may pag-unawang unti-unting sumisilip.

May mga estudyanteng tahimik at nagmamasid,
Mayroon ding lantad ang pagod at nais nang umidlip,
Ngunit sa kanyang tinig na may lambing at pag-ibig,
Unti-unting nabubuksan ang pusong tila nakapikit.

Sa bawat papel na kanyang binabasa,
Mga sanaysay ng buhay, pangarap, at pag-asa,

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Hindi lang marka ang kanyang pinipinta,
Kundi pagkilala sa tinig ng bawat isa.

Sa pamilya ng paaralan, siya'y simpleng naglalakad,
Ngunit sa loob ng silid, siya'y mandirigmang matatag,
Bitbit ang wika laban sa pagkalimot at paglayag,
Sa agos ng banyagang kulturang mabilis na sumasagap.

Sa bawat semestre'y may panibagong laban,
Panibagong mukha, panibagong kwento't karanasan,
Ngunit ang kanyang layunin ay nananatiling iisa't malinaw na daan,
Ang maipadama na ang Filipino'y tahanan.

Sa dalampasigan ng Moalboal, hangin ay sumasabay,
Sa kanyang pangarap na ang wika'y di mawawalay,
Sa puso ng kabataang minsang naliligaw,
Ngunit sa kanyang turo'y muling nagbabalik at sumisigaw.

May pagod, may alinlangan, may gabing tahimik,
Ngunit sa alaala ng mag-aaral, siya'y nananatiling ilaw na marikit,
Hindi man laging nakikita ang bunga ng kanyang pag-ibig,
Alam niyang may pusong kanyang naantig.

Kaya sa bawat pagtatapos at pamamaalam,
May luha't ngiti sa bawat yakap na nararamdaman,
Sa Cebu Technological University - Moalboal na kanyang
pinaglilingkuran,
Siya'y gurong nagtuturo sa Filipino, tahimik na bayani ng kaalaman.